

Documento Metodológico

Laboratorio de Instrumentos

Para la caracterización de fondos públicos de financiamiento para la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación

Este documento fue elaborado por la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Secretaría regional Ministerial de la Macrozona Austral.

Diseño metodológico: Carlos Morales Quiroz, Nicolás Trujillo Osorio, Catalina Terra Rosas.

Colaboraron en su preparación:

División de políticas públicas, área de estudios y estadísticas: Francisca Lecourt, Sofía Valdés y Carlos Chaman.

Revisión: Carlos Morales Quiroz, Nicolás Trujillo Osorio, Catalina Terra Rosas, Cristian Matti.

Diseño: Josefa López Vergara.

Portada y ajustes finales: Carlos Chaman.

Primera edición: Marzo 2023.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
LABORATORIO DE INSTRUMENTOS	6
¿Qué es?	6
¿Cómo lo hace?	6
¿Qué busca?	7
¿Qué contribuye?	7
Cuadro 1: Experiencia piloto del Laboratorio de Instrumentos	8
METODOLOGÍA	9
Metodologías de innovación social	10
Momentos del Laboratorio de Instrumentos	11
Cuadro 2. ¿Por qué un Laboratorio de Instrumentos?	13
Primer momento: diseñar	14
Cuadro 3: Organización de mesas participativas.	20
Segundo momento: implementar	21
Cuadro 4. Recomendación para la realización de mesas participativas	27
Tercer momento. La evaluación	28
APORTES Y CONSIDERACIONES FINALES	31
REFERENCIAS	33

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MCTCI) es la institución pública encargada de formular, coordinar, implementar y evaluar las políticas, planes y programas de fomento y fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico del país (Ley 21.105, 2018, MCTCI 2021). Actualmente, la exigencia para las políticas públicas es mayor que en el pasado y se ha complejizado, debido a las demandas de más participación ciudadana. En este sentido, el ciclo de aprendizaje y evaluación de programas es un proceso complejo, que requiere de la definición de etapas y el levantamiento de evidencia y datos de distintas fuentes (OEE 2021). Esto requiere generar nuevas capacidades institucionales que permitan gestionar problemas públicos con un enfoque distinto, centrado en el ciudadano, lo que implica abordajes metodológicos con participación, colaboración y creatividad (Matti et al. 2022; Zurbriggen, González, 2014).

En la actualidad, el 93% del presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) está destinado a transferencias corrientes que financian principalmente instrumentos concursables para la investigación científica y tecnológica (Ley 21.289, 2021). Un instrumento consiste en un conjunto de bienes y/o servicios (financiamiento, subsidio, beca, asignación, disposición legal, entre otros) orientados por un propósito común, con el fin de contribuir soluciones a una población determinada (OEE 2021). Dado que el estado financia el 42% de la inversión total en investigación y desarrollo a nivel nacional, y los instrumentos han sido un mecanismo central para la ejecución de las políticas públicas del MCTCI durante los últimos cincuenta años (OEE 2022, 40), resulta necesario contar con evidencias y análisis actualizados sobre su implementación y ejecución.

Como señalan estudios recientes, la implementación de instrumentos de financiamiento determina la productividad, la continuidad laboral, la generación de equipos y el bienestar organizacional de los investigadores de las ciencias y la tecnología (Fardella 2020, Fardella et al., 2022). En este sentido, durante la implementación y ejecución emergen condiciones habilitantes e inhabilitantes para cumplir los objetivos de los instrumentos y orientar las acciones de los/as investigadores/as que postulan o se adjudican fondos concursables (Arancibia-Bustos, 2019; Campos, 2006; Fardella et al., 2020; Fardella et al., 2022).

Un caso de especial relevancia es la implementación y ejecución de instrumentos a nivel regional. Investigaciones recientes sobre condiciones territoriales de los sistemas de CTCl (Barton et al. 2019, Bustos y Román 2019, Ronström 2021, Soza-Amigo & Correa 2014, Vannini & Taggart 2013) sugieren que las regiones cuentan con características heterogéneas entre sí, que pueden generar diversas formas de aislamiento (islandness). En Chile, los contextos territoriales generan necesidades, oportunidades y desafíos específicos, desde el nivel psicológico, pasando por el nivel social, hasta el nivel económico y logístico. En particular, las macrozonas y sus regiones concuerdan con estos diagnósticos, pues poseen diferencias y brechas en 4 pilares fundamentales del sistema CTCl: fuerza de trabajo, equipamiento, infraestructura e instrumentos de financiamiento (Seremi 2021).

El área de estudios y estadísticas (OEE) es la encargada de apoyar el diseño, monitoreo y evaluación de los instrumentos orientados a CTCl de distintas agencias. Además, Dipres (2019) sugiere contar con diferentes aproximaciones metodológicas para cada aspecto y etapa de un instrumento, que se complementen y enriquezcan entre sí. En este sentido, para complementar y fortalecer las capacidades institucionales del MCTCl, desde la Seremi de la Macrozona Austral y la Subsecretaría del MCTCl se propone incorporar una perspectiva territorial como un parámetro relevante de información y evaluación para la comprensión, caracterización, diseño y mejoramiento de los instrumentos. Para ello, desde el 2021 se comenzó a diseñar el Laboratorio de instrumentos, una metodología orientada a la caracterización de sistemas de CTCl a partir de instrumentos públicos de financiamiento promovidos por el MCTCl y su agencia.

LABORATORIO DE INSTRUMENTOS

QUÉ ES?

El Laboratorio de instrumentos es una metodología para evaluar el diseño, la implementación y la ejecución de los instrumentos públicos de financiamiento para la CTCI. Tal como un laboratorio, esta metodología propone un espacio de trabajo colaborativo estructurado y guiado, dinámico y co-creativo en torno a diversos aspectos que emergen de la implementación de instrumentos públicos.

Es un espacio de experimentación y diálogo, basado en la construcción colectiva de aprendizajes para estimular la reflexión y búsqueda de alternativas de solución a problemáticas que afectan la calidad de vida y el desempeño de usuarios de instrumentos públicos. Por esta razón, el Laboratorio es un complemento que ayuda a los/as responsables del diseño y formulación de políticas públicas a contar con evidencia empírica sobre los efectos de los instrumentos en sus usuarios directos. Esto permite comprender de manera situada y estratégica los desafíos, las oportunidades y la viabilidad de las mejoras para la política pública en ciencia, tecnología, conocimientos e innovación (SISCODE 2020).

CÓMO LO HACE?

El Laboratorio articula un proceso de tres momentos de trabajo, compuestos de actores relevantes y herramientas metodológicas. Los actores involucrados en el proceso son instituciones ejecutoras e investigadores/as que hayan postulado a instrumentos públicos de financiamiento para la CTCI, así como representantes de las Seremis macrozonales y de la Subsecretaría de MCTCI. Las herramientas metodológicas organizan y guían la interacción entre los actores, desde la identificación de problemas, pasando por instancias de diálogo, hasta las propuestas de recomendaciones finales. En particular, se emplean tres herramientas de innovación social: la co-creación, el diseño centrado en el humano y la resolución creativa de problemas.

¿QUÉ BUSCA?

El Laboratorio de Instrumentos busca instalar de manera sostenible una capacidad institucional de análisis y evaluación participativa, para conocer la implementación y ejecución de instrumentos públicos de financiamiento para la CTCl. El objetivo principal del proceso es generar una comunidad de aprendizaje, que se construye a partir de la interacción entre las personas que participan en esta instancia mediante el diálogo y la reflexión colectiva. Esto favorece la apropiación de los temas abordados, fortaleciendo el compromiso y la generación de comunidades científicas empoderadas. Esto permite generar un ambiente de trabajo co-creativo para la elaboración de recomendaciones, a partir de las experiencias, condiciones laborales y contextos territoriales de los sistemas de CTCl a lo largo de Chile.

¿CUÁL ES SU CONTRIBUCIÓN?

El Laboratorio de Instrumentos contribuye al desarrollo de capacidades institucionales para el análisis, seguimiento y acompañamiento periódico, estructurado y participativo de la implementación y ejecución de los instrumentos públicos de financiamiento para la CTCl. En particular, el Laboratorio contribuye 3 nuevas capacidades al MCTCl:

- 1** | Instalar e institucionalizar capacidades y buenas prácticas para evaluar la implementación y ejecución de instrumentos en los distintos territorios del sistema CTCl nacional.
- 2** | Complementar el trabajo de diseño, monitoreo y evaluación habitual de los instrumentos públicos de financiamiento para la CTCl.
- 3** | Proporcionar datos, información y evidencia empírica con perspectiva territorial en materia de CTCl para fortalecer el diseño de instrumentos, en vista de los objetivos estratégicos del MCTCl y la descentralización.

Cuadro 1

Experiencia piloto del Laboratorio de Instrumentos

El primer piloto que usó esta metodología se enfocó en los 5 instrumentos de investigación más utilizados en la macrozona austral:

En total, participaron 38 investigadores de distintas organizaciones y regiones. Entre **junio y julio de 2021**, la Seremi de CTCL de la Macrozona Austral realizó 2 sesiones, donde los participantes analizaron los problemas locales relacionados con los instrumentos de financiamiento y elaboraron propuestas de solución, a partir de las bases de los concursos.

Este piloto demostró que:

Esta herramienta es un modelo replicable, adaptable a diversos contextos regionales y eficaz para generar análisis e insumos para la política pública en CTCL.

En concreto, los insumos generados permitieron diseñar cambios en las bases 2022 de tres instrumentos: Fondecyt Postdoctorado, Becas de Doctorado nacional y Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP). Estos cambios permitieron considerar costos diferenciados por región en materia de instalación y transporte.

METODOLOGÍA

Metodologías de innovación social

La aproximación metodológica del Laboratorio de Instrumentos se sustenta en 3 herramientas de innovación social:

- 1| Co-creación
- 2| Diseño centrado en el humano
- 3| Resolución creativa de problemas

La **co-creación** es un proceso no lineal que involucra a múltiples actores y partes interesadas en la ideación, implementación y evaluación de productos, servicios, políticas y sistemas (Bruhn et al., 2020; Matti et al. 2022; SISCODE 2020). La co-creación es un método para las soluciones a problemas complejos que se diseña con las personas y no para ellas (Sanders, 2006, Sanders and Stappers, 2008). Este cambio de enfoque indica que la co-creación es una herramienta eficaz para las iniciativas públicas, porque propicia la interacción entre los responsables de la formulación de políticas, las organizaciones de interés y los usuarios (Bason, 2016, Bason & Austin, 2021).

Debido a lo anterior, para su implementación es recomendable:

El **diseño centrado en el humano (HCD)** es una metodología que permite a las organizaciones relacionarse mejor con usuarios y prestadores de servicios (IDEO.org 2015). El HCD está basado en tres principios fundamentales y secuenciales: deseabilidad (qué desea la gente), factibilidad (qué es técnica y organizacionalmente factible) y viabilidad (qué puede ser financieramente viable). Su aplicación comienza con un reto específico a resolver mediante 3 acciones principales:

El HCD puede emplear la metodología de Design Thinking para articular, mediante enfoques de pensamiento convergente y divergente, un proceso y un conjunto de técnicas para crear soluciones, tales como productos, servicios, espacios, organizaciones y modos de interacción. La literatura sugiere articular el proceso según 5 acciones (Pressman 2019):

Finalmente, la resolución creativa de problemas es el marco conceptual para diseñar la secuencia didáctica del Laboratorio (Montag-Smit & Maertz 2017, Mumford et al. 1996, Reiter-Palmon & Leone 2019, Vernon & Hocking 2014). Comprender y resolver problemas es un fenómeno complejo, influenciado por múltiples variables contextuales, medioambientales y niveles de complejidad. Estudios e investigaciones concuerdan en que el proceso de resolución creativa de problemas se compone de 5 acciones principales (Basadur & Gelade, 2010; Montag-Smit & Maertz, 2017; Pressman, 2019):

Momentos del Laboratorio de Instrumentos

El Laboratorio de instrumentos organiza las herramientas metodológicas presentadas en función de **tres momentos de trabajo**. Cada momento se compone de una o más tareas. El resultado final del proceso es un informe de propuestas de recomendaciones. A continuación, se detalla la descripción, las acciones, las herramientas, los responsables y la duración de cada una de los tres momentos con sus respectivas tareas y acciones.

Cuadro 2

¿Por qué un Laboratorio de Instrumentos?

¿Por qué Laboratorio?

Porque un laboratorio es un espacio diseñado para habitar ambientes cambiantes y crear estrategias para enfrentar preguntas y problemas que generan incertidumbre. En este sentido, aspiramos a construir un espacio de aprendizaje colaborativo, para crear soluciones a problemas complejos, mediante el uso de evidencias que complementan las experiencias de los usuarios en el territorio.

¿Por qué basado en los instrumentos de financiamiento?

Porque un laboratorio es un espacio diseñado para habitar ambientes cambiantes y crear estrategias para enfrentar preguntas y problemas que generan incertidumbre. En este sentido, aspiramos a construir un espacio de aprendizaje colaborativo, para crear soluciones a problemas complejos, mediante el uso de evidencias que complementan las experiencias de los usuarios en el territorio.

¿Por qué de corto plazo?

Porque se enfoca en un problema específico y conocer sus efectos en periodos breves de tiempo.

DISEÑAR

El primer momento de trabajo se enfoca en la definición del problema a tratar.

Se compone de tres tareas:

- 1 | Focalización de estudio
- 2 | Organización de las mesas
- 3 | Convocatoria

Tarea 1.1

Focalización del estudio

DESCRIPCIÓN: El objetivo es identificar un problema central a trabajar. Los criterios de la focalización será decisión de la institución que prepara el Laboratorio, según las necesidades de priorización particulares de cada Seremi. Para ello, se deben definir indicadores a partir de la información oficial sobre la política nacional de CTCI, datos Observa, estrategias regionales de CTCI, programas, instrumentos, entre otros. Los indicadores permiten identificar un problema específico.

ACCIONES

- 1 | Selección de información disponible relativa a instrumentos de financiamiento CTCI.
- 2 | Detección de puntos críticos, brechas o coyunturas en la macrozona o región.
- 3 | Priorización de un problema específico.

Focalización en uso de los fondos (mayor o menor uso),

Focalización en potencial aporte a la región.

Focalización en tipos de instrumentos (investigación asociativa, investigación individual, etc.).

Focalización en cobertura del instrumento (cubre la creación o ejecución de una investigación completa, o solo complementa, etc.)

- 4 | Generar una base de datos con la selección final de los/las invitados/as.

HERRAMIENTAS

Se sugiere utilizar herramientas de análisis y visualización de datos como PowerBi, Tableau , Looker (anteriormente Datastudio) u otras que estén a disposición de las Seremis.

DURACIÓN

2 meses

RESPONSABLES

Equipo Seremi y coordinador/a territorial de la Subsecretaría

A modo de **ejemplo** se adjunta la siguiente tabla:

PREGUNTA | ¿Cuál es la situación de los investigadores que están ejecutando fondos actualmente en la región y cómo podemos potenciar su trabajo?

RESPUESTA | Investigadores que tengan fondos de financiamiento adjudicados vigentes al año en curso.

PREGUNTA | ¿Cuál es la situación de los investigadores que están postulando y no se están adjudicando fondos de investigación?

RESPUESTA | Investigadores que hayan postulado a fondos de investigación en un rango temporal determinado y no hayan sido adjudicados

PREGUNTA | ¿Por qué hay investigadores que en los últimos años no se postulan a fondos de investigación?

RESPUESTA | Investigadores que no tengan fondos de financiamiento vigentes pero se haya adjudicado algún fondo en un rango temporal (por ejemplo, últimos 10 años)

PREGUNTA | ¿Por qué no tenemos fondos de investigación asociativa en la región?

RESPUESTA | Investigadores que hayan postulado a fondos de investigación asociativa en un rango temporal determinado y no hayan sido adjudicados.

Tarea 1.2

Organización de las mesas

DESCRIPCIÓN: Las mesas participativas consisten en sesiones tipo taller de 20 a 25 participantes. Cada mesa representa un grupo de trabajo, desde el inicio hasta el término de la jornada. Los grupos pueden ser homogéneos y/o heterogéneos, según el objetivo de las sesiones. Para ello, es necesario definir la unidad de observación, a partir de un muestreo aleatorio estratificado, en vistas del problema definido. Para orientar y estimular la reflexión y la co-creación de soluciones a problemáticas, se debe contar con un guión de preguntas diseñado en función del problema priorizado. Finalmente, se requiere definir un equipo de trabajo y la institución colaboradora donde se realizarán las mesas.

ACCIONES

- 1 | Organizar a los invitados/as en mesas de trabajo de 5 a 8 personas.
- 2 | Diseñar el guión de preguntas que orientará el proceso de co-creación, diálogo y participación.
- 3 | Gestionar solicitud de espacio a institución colaboradora.
- 4 | Definir el equipo de trabajo en función de las siguientes roles:

Mínimos:

Moderador (a): persona que dirige las metodologías durante las sesiones.

Facilitadores (as): personas que conducen la conversación durante las sesiones.

Secretario (a): persona encargada de tomar notas de la conversación durante la ejecución de las mesas.

Opcional:

Asesor (a) técnico: persona que provee información técnica sobre los instrumentos públicos de interés y favorece el intercambio de información entre las mesas.

Observador(a) no participante: actores relevantes invitados por la Seremi de CTCL, que pueden cumplir roles en procesos de toma de decisiones.

HERRAMIENTAS

Para la elaboración del guión, se sugiere emplear metodologías cualitativas.

En caso de realizarse en formato online, se sugiere emplear plataformas que permitan el trabajo grupal, tales como Mural, Miro, Menti, Zoom, Teams, entre otras que estén disponibles.

RESPONSABLES

Equipo Seremi y coordinadora territorial de la Subsecretaría del MCTCI

DURACIÓN

1 semana

Tarea 1.3

Convocatoria

DESCRIPCIÓN: Convocatoria cerrada y dirigida a los investigadores de los grupos seleccionados. La invitación puede ser a través de email y/o vía telefónica.

ACCIONES

- 1 | Envío de oficio formal a los directores de las instituciones para solicitar participación de el/la invitado/a.
- 2 | Envío de invitación personalizada vía mail a el/la invitado/a.
- 3 | Llamado telefónico de confirmación a el/la invitado/a a una semana de la fecha definitiva.
- 4 | Coordinar una reunión presencial u online con el director o representante de la organización a la cual pertenece el/la invitado/a.

Mínimos:

Moderador (a): persona que dirige las metodologías durante las sesiones.

Facilitadores (as): personas que conducen la conversación durante las sesiones.

Secretario (a): persona encargada de tomar notas de la conversación durante la ejecución de las mesas.

Opcional:

Asesor (a) técnico: persona que provee información técnica sobre los instrumentos públicos de interés y favorece el intercambio de información entre las mesas.

Observador(a) no participante: actores relevantes invitados por la Seremi de CTCL, que pueden cumplir roles en procesos de toma de decisiones.

HERRAMIENTAS

Se sugiere emplear los canales de comunicación oficiales de las Seremis y la Subsecretaría.

RESPONSABLES

Equipo Seremi y coordinadora territorial de la Subsecretaría

DURACIÓN

1 semana

Cuadro 3

Organización de mesas participativas.

El piloto de esta metodología en la macrozona Austral organizó las mesas de trabajo en función de los instrumentos seleccionados. El trabajo se focalizó en fondos adjudicados vigentes de investigación individual en la Macrozona austral. La selección resultó en un total de 50 personas, organizadas en 3 sesiones, cada una con 3 mesas de distintos instrumentos, como muestra la figura.

IMPLEMENTAR

El segundo momento se enfoca en la implementación de las mesas de trabajo y se compone de tres sesiones durante tres días de trabajo. Cada sesión está dedicada a una acción general, que se desarrolla mediante las metodologías de co-creación y pensamiento colectivo. Se sugiere emplear matrices impresas, en formato gigante, marcadores de colores y notas adhesivas para guiar la conversación y registrar los datos generados. En caso de realizarse en formato online, se sugiere emplear plataformas de trabajo colaborativo, como Mural, Zoom, Teams, u otra que esté a disposición de las Seremis.

1. Sesiones de participación y co-creación:

- 1 | Problemática
- 2 | Propuestas
- 3 | Retroalimentación colectiva

Tarea 2.1

1° Sesión: problemática

DESCRIPCIÓN: La primera sesión se enfoca en la bienvenida, contextualización y desarrollo del problema a trabajar.

ACCIONES

1 | Bienvenida

- a. Presentación del objetivo y duración de la sesión.
- b. Entregar contexto territorial por parte de Seremi
- c. Presentación del objetivo de la sesión y metodología
- d. Asignación de grupos
- e. Presentación de integrantes de grupos y envío al trabajo
- f. Asignación de roles entre los participantes.

2 | Contextualización del problema

- a. Reconocer, enumerar y describir problemas del instrumento sobre las bases del mismo, a partir del guión de preguntas.

3 | Desarrollo del problema

- a. Reconocer, enumerar y describir problemas del instrumento sobre las bases del mismo, a partir del guión de preguntas.
- b. Agrupar los problemas detectados por temáticas comunes.
- c. Profundizar y definir los problemas agrupados. Se propone la siguiente estructura para organizar la información:

- i. Problema detectado.
- ii. ¿Qué consecuencias convierten a esta acción en un problema?
- iii. ¿Qué procedimientos están relacionados con este problema?
- iv. ¿Qué restricciones convierten a esta acción en un problema?
- v. ¿Qué evidencias tengo de estas consecuencias?

d. Se sugiere que el producto esperado de la etapa de participación contenga los siguientes resultados, por cada instrumento analizado:

- i.** una lista de problemas
- ii.** una lista de causas
- iii.** una lista de consecuencias
- iv.** evidencia correspondiente
- v.** propuestas de soluciones.

RESPONSABLES

Equipo Seremi, moderador y facilitadores

DURACIÓN

3 horas para la ejecución y 2 semanas a continuación para preparar la siguiente sesión con los insumos de esta sesión

Tarea 2.2

2° Sesión: Elaboración de propuestas

DESCRIPCIÓN: La segunda sesión se enfoca en identificar, seleccionar y priorizar información que permita elaborar propuestas para enfrentar los problemas identificados. Se sugiere identificar al menos dos formas de resolver cada problema.

ACCIONES

1 | Bienvenida y distribución a grupos

- a. Presentación del objetivo de la sesión y metodología
- b. Asignación de roles entre los participantes.

2 | Definición y priorización de problemas identificados, mediante una lista de problemas que sean relevantes para los contextos macrozonales o regionales. Se pueden emplear los siguientes criterios de priorización:

- a. Nombre del problema
- b. Causas y consecuencias
- c. Actores involucrados
- d. Evidencia o indicadores relevantes para el problema
- e. Recurrencia del problema (a nivel de percepción de los participantes)
- f. Complejidad (composición de elementos diversos interrelacionados)
- g. Cantidad de personas
- h. Inversión (¿cuánto dinero se gasta para intentar resolver o evadir el problema?)

3 | Elaboración de soluciones para cada problema identificado, a través de recomendaciones. Se busca fomentar la divergencia mediante una “lluvia de soluciones”. Las recomendaciones pueden considerar los siguientes aspectos:

- a.** Concreción
- b.** Breve plan de acción de al menos 3 pasos
- c.** Quiénes deben implementar esta solución.
- d.** Indicar si la acción es de corto (meses), mediano (1-5 años) o largo plazo (sobre 5 años).

4 | Priorización de soluciones en base a criterios de interés. Por ejemplo:

- a.** ¿En qué aspecto del desarrollo de la CTCI impacta esta solución? (capital humano, infraestructura, equipamiento, financiamiento)
- b.** ¿Cuánto tiempo requiere esta solución?
- c.** En términos generales, ¿Cuánto dinero requiere esta solución?
- d.** Priorización general: confección de una nueva lista general de soluciones priorizadas, esta vez de acuerdo a las mejores soluciones encontradas según el equipo.

RESPONSABLES

Equipo Seremi.

DURACIÓN

4 horas para la ejecución y 2 semanas a continuación para preparar la siguiente sesión con los insumos de esta tarea.

Tarea 2.3

3° Sesión: problemática

DESCRIPCIÓN: La tercera sesión se enfoca en la exposición del trabajo realizado a los equipos de trabajo y autoridades. El objetivo es generar retroalimentaciones colectivas y guiadas para las propuestas generadas. Para ello, cada equipo realiza una presentación en modalidad roleplay, de una serie de propuestas de modificaciones al instrumento analizado.

ACCIONES

1 | Bienvenida y distribución a grupos

- a. Presentación del objetivo de la sesión y metodología
- b. Asignación de roles entre los participantes.

2 | Preparación de la presentación:

- a. Los equipos contarán con 10 minutos para preparar su presentación. Esta debe considerar el resumen del trabajo de las sesiones anteriores, explicar los problemas detectados y describir las soluciones elaboradas.

3 | Presentación por equipo:

- a. Cada equipo contará con 3 minutos para presentar su lista de propuestas. El facilitador apoya las presentaciones de los equipos, haciendo preguntas de orientación durante o al final de la presentación.

4 | Retroalimentación de propuestas:

- a. Cada equipo recibirá recomendaciones en 4 rondas demarcadas por las siguientes perspectivas (Chien, 2021; Vernon & Hocking, 2014):
 - i. Aspectos positivos y destacados.
 - ii. Sugerencias de cambio a la propuesta actual.
 - iii. Preguntas sin resolver.
 - iv. Nuevas ideas.

Cuadro 4

Recomendación para la realización de mesas participativas

Se sugiere que las/os moderadoras tengan experiencia en trabajo colaborativo y co-creativo. Las actividades deben generar una experiencia de "flow" (Csikszentmihalyi, 1997), es decir, el nivel de desafío no debe ser ni mucho más alto ni mucho más bajo que el nivel de habilidad de las/os participantes. Para ello, se sugieren actividades desafiantes, que generan ambientes positivos y así estimular sentimientos que converjan en una participación colectiva.

Para la implementación en formato presencial y virtual, se sugiere motivar la participación, conducir la emocionalidad y moderar los discursos extensos en función de los siguientes criterios (Bagriacik Yilmaz & Banyard, 2020).

- Distinguir entre conflictos asociados al problema de interés y conflictos relativos a aspectos personales o afectivos.
- Considerar la diferencia entre expertos y no expertos para construir el problema.

LA EVALUACIÓN

El tercer momento se enfoca en la evaluación de los resultados de las mesas participativas. Se compone de 2 tareas:

- 1 | Procesamiento de datos
- 2 | Desarrollo técnico de propuestas

Tarea 3.1

Procesamiento de los datos

DESCRIPCIÓN: La información sistematizada por el Laboratorio de Instrumentos deberá ser analizada por los equipos de trabajo de las Seremis, en conjunto con la Subsecretaría del MCTCI. La selección de metodologías para el análisis y procesamiento queda a cargo del equipo de trabajo y debe responder a necesidades en materia de política pública para la CTCI. En principio, se sugiere emplear métodos mixtos, análisis de discursos, procesamiento de lenguaje natural, entre otros.

ACCIONES

1 | Sistematización de datos:

a. Clasificar los problemas, causas, consecuencias, indicadores y soluciones para cada problema trabajado mediante métodos cuantitativos y cualitativos, que permitan. Se sugiere considerar:

i. Calcular frecuencia de problemas, causas y consecuencias.

ii. Considerar conceptos o ideas emergentes.

2 | Análisis de los datos:

a. Analizar la información sistematizada a partir de los siguientes insumos:

i. Evidencias que permitan profundizar lo presentado en las sesiones y complementar las hipótesis que se presentan. La profundización depende de las prioridades de las autoridades que lleven adelante el instrumento.

ii. Información técnica que permita relacionar las soluciones con las bases de los programas e instrumentos respectivos.

HERRAMIENTAS

Se sugiere emplear herramientas de ofimática, métodos mixtos, análisis estadístico, entre otras metodologías que estén a disposición de las Seremis.

RESPONSABLES

Equipo Seremi y Coordinador/a territorial
Subsecretaría de MCTCI

DURACIÓN

2 meses.

Tarea 3.2

Desarrollo técnico de propuestas

DESCRIPCIÓN: El desarrollo técnico de las propuestas consiste en una mesa de trabajo con investigadores participantes. El objetivo es revisar el trabajo sistematizado por el equipo técnico de la Seremi. El producto final debe ser un documento de recomendaciones con pertinencia regional.

ACCIONES

1 | Trabajo con el Consejo Consultivo

a. Instancia compuesta por personal de la Seremi, un representante de cada grupo de trabajo y un representante de la Subsecretaría. El objetivo es revisar y validar la sistematización realizada.

2 | Elaboración del informe final.

a. Redacción de los insumos seleccionados a partir de los datos, para elaborar recomendaciones a los instrumentos analizados. Se sugiere que el informe no exceda las 10 páginas y contenga las siguientes secciones:

- i. Contexto del Laboratorio de Instrumentos.
- ii. Problema trabajado.
- iii. Propuestas elaboradas.
- iv. Recomendaciones y Conclusión.

3 | Envío y presentación de propuestas:

- a. Envío del documento a la Seremi respectiva.
- b. Presentación de los resultados del Laboratorio de instrumentos a autoridades y actores relevantes.

HERRAMIENTAS

Se sugiere emplear herramientas de ofimática que estén a disposición de las Seremis.

RESPONSABLES

Equipo Seremi y Coordinador/a territorial
Subsecretaría de MTCL.

DURACIÓN

1 mes

APORTES Y CONSIDERACIONES

Los instrumentos públicos de financiamiento para la CTCI han sentado las bases para el desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país (Bernasconi 2015, Política Nacional 2021). Comprender el impacto de su implementación es necesario, si queremos mejorar su diseño en vistas de las recientes políticas públicas para la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. No obstante, la experiencia de los últimos cincuenta años ha enseñado que los resultados e impactos de estos instrumentos públicos son altamente variables y heterogéneos, pues su implementación depende directamente de las posibilidades, oportunidades y necesidades de los distintos territorios del sistema nacional de CTCI.

El Laboratorio de instrumentos complementa las actuales capacidades institucionales del MCTCI para el seguimiento y evaluación de los diversos instrumentos públicos orientados al desarrollo de la CTCI. Desde una perspectiva territorial, co-creativa e informada por evidencias empíricas (OECD 2009), el Laboratorio aporta un proceso orquestado en tres momentos, con tareas y acciones de trabajo específicas coordinadas por la Subsecretaría del MCTCI en conjunto con las Seremis macrozonales. De esta manera, el Laboratorio busca acortar la distancia entre los distintos actores y las instituciones públicas que fomentan el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

Esta nueva capacidad institucional también es un paso decisivo hacia la construcción de un sistema más dinámico, descentralizado y actualizado para la gestión pública de las ciencias y los conocimientos en Chile (Hinrichs-Krapels et al. 2020; Matti et al. 2022). Además de proporcionar un modelo de trabajo estructurado y replicable para las Seremis macrozonales, la versatilidad de su diseño e implementación permite generar distintos productos. Junto con el informe final de recomendaciones, el Laboratorio también aporta experiencias de aprendizaje, que pueden replicarse mediante talleres orientados a analizar los fundamentos y los efectos de bases técnicas de instrumentos públicos. Asimismo, su modelo participativo y co-creativo fomenta la generación de comunidades de aprendizaje en distintos territorios, cuyas experiencias podrán informar y orientar el diseño de nuevos instrumentos o modelos de implementación.

Finalmente, a corto plazo esta metodología de trabajo participativo permitirá al MCTCI adaptarse a nuevas necesidades en materia de gestión pública y evaluación. A largo plazo, permitirá también desarrollar nuevos programas, instrumentos e iniciativas para las políticas públicas de CTCI. De esta manera, se espera que el Laboratorio de Instrumentos contribuya a producir un sistema público más continuo, robusto y sostenible para el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas del país.

REFERENCIAS

1. Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2013). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Hipatia Editorial S.A.
2. Bagriacik Yilmaz, A., & Banyard, P. (2020). Engagement in distance education settings: A trend analysis. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 21(1), 101–120. <https://doi.org/10.17718/tojde.690362>
3. Barton, J. R., Román, Á., & Rehner, J. (2019). Responsible research and innovation (RRI) in Chile: from a neostructural productivist imperative to sustainable regional development? *European Planning Studies*, 27(12), 2510–2532. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1658719>
4. Basadur, M. (1994). Managing the Creative Process in organizations. In Ablex Publishing (Ed.), *Problem finding, problem solving, and creativity*. <https://doi.org/10.1201/9781439832035.ch1>
5. Basadur, M., & Gelade, G. (2010). Using the creative problem solving profile (CPSP) for diagnosing and solving real-world problems. *Emergence*, 5(3). https://doi.org/10.1207/s15327000em0503_5
6. Bason, C. (ed). (2016). *Design for Policy*. New York: Routledge.
7. Bason, C., & Austin, R. D. (2021). Design in the public sector: Toward a human centred model of public governance. *Public Management Review*, 00(00), 1–31. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1919186>
8. Bernasconi, Andrés (ed.). (2015). *La educación superior de Chile: Transformación, desarrollo y crisis*. Santiago de Chile: Ediciones UC.
9. Bruhn, N. M., Hjort, J., Striegler, S. G., & Ohland-Andersen, M. (2020). Design for Policy making. SISCO CODE Co-Design for Society in Innovation and Science. URL: https://siscocodeproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/SISCO CODE_D4.1_Design-for-policy-making.pdf
10. Bustos, B., & Román, Á. (2019). A sea uprooted: Islandness and political identity on Chiloé Island, Chile. *Island Studies Journal*, 14(2), 97–114. <https://doi.org/10.24043/isj.91>
11. Chien, C. W. (2021). A case study of the use of the Six Thinking Hats to enhance the reflective practice of student teachers in Taiwan. *Education 3-13*, 49(5), 606–617. <https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1754875>
12. Csikszentmihalyi, M. (1997). *Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life*. In MasterMinds Series. New York: Basic Books.
13. Dirección de presupuestos (DIPRES). (2019). Evaluación Ex Ante de diseño de programas públicos y su contribución al proceso presupuestario. http://www.dipres.cl/598/articles-111377_doc_pdf2.pdf
14. Dirección de presupuestos (DIPRES). (2021). Ley 21.289. LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021.
15. Fardella, C. (2021). Abrir la jaula de oro. La universidad managerial y sus sujetos. *Izquierdas*, 50, 0–0. <https://doi.org/10.4067/s0718-50492021000100211>
16. Fardella, C., Koch, A., Trujillo, N. (2022). Disposiciones subjetivas a la precariedad en la academia en Chile: entusiasmo, mérito y asociatividad. *Foro de educación*. Vol. 20(2). DOI: <https://doi.org/10.14516/fde.1012>
17. Herrington, J., & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 48(3), 23–48. <https://doi.org/10.1007/BF02319856>
18. Hinrichs-Krapels, S., Bailey, J., Boulding, H. et al. (2020). Using Policy Labs as a process to bring evidence closer to public policymaking: a guide to one approach. *Palgrave Communications* 6, 101. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0453-0>
19. Hwang, G. J., Shi, Y. R., & Chu, H. C. (2011). A concept map approach to developing collaborative Mindtools for context-aware ubiquitous learning. *British Journal of Educational Technology*, 42(5), 778–789. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01102.x>
20. IDEO.org. (2013). *The Field Guide to Human-Centered Design*. A step-by-step guide that will get you solving problems like a designer.
21. Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
22. Lee, H., & Cho, Y. (2007). Factors affecting problem finding depending on degree of structure of problem situation. *Journal of Educational Research*, 101(2), 113–123. <https://doi.org/10.3200/JOER.101.2.113-125>
23. Ley 21.105, CREA EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 1 (2018). <https://bcn.cl/33b4q>
24. Matti C., Rissola G., Martinez P., Bontoux L., Joval J., Spalazzi, A. and Fernandez, D. (2022). Co-creation for policy: Participatory methodologies to structure multi-stakeholder policymaking processes. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [doi:10.2760/211431_JRC_128771](https://doi.org/10.2760/211431_JRC_128771)
25. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MCTCI). (2021). Política nacional de CTCI. URL: <https://www.minciencia.gob.cl/politicactci/>
26. Montag-Smit, T., & Maertz, C. P. (2017). Searching outside the box in creative problem solving: The role of creative thinking skills and domain knowledge. *Journal of Business Research*, 81(November 2016), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.021>
27. Mumford, M. D., Baughman, W. A., Threlfall, K. V., Supinski, E. P., & Costanza, D. P. (1996). Process-Based Measures of Creative Problem-Solving Skills: I. Problem Construction Process. *Creativity Research Journal*, 37–41. https://doi.org/10.1207/s15326934crj0901_6
28. OECD (2021), *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/75f79015-en>. OECD (2009), *OECD Territorial Reviews: Chile 2009*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264060791-en>.
29. Oficina de estudios y estadísticas (OEE). (2022). Encuesta sobre gasto y personal en Investigación y Desarrollo año referencia 2020. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. División de políticas públicas. URL: <https://observa.minciencia.gob.cl/encuesta/encuesta-de-investigacion-y-desarrollo-id>

30. Oficina de estudios y estadísticas (OEE). (2021). Ciclo de aprendizaje para la evaluación de programas. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. URL: <https://observa.minciencia.gob.cl/programas-publicos/ciclo-de-aprendizaje>
 31. Pressman, A. (2019). Design Thinking. A Guide to Creative Problem Solving for Everyone (1st ed., Vol. 1). New York: Routledge.
 32. Reiter-Palmon, R., & Leone, S. (2019). Facilitating creativity in interdisciplinary design teams using cognitive processes: A review. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 233(2), 385–394. <https://doi.org/10.1177/0954406217753236>
 33. Reiter-Palmon, R., Mumford, M. D., Boes, J. O. C., & Runco, M. A. (1997). Problem construction and creativity: The role of ability, cue consistency, and active processing. Creativity Research Journal, 10(1), 9–23. https://doi.org/10.1207/s15326934crj1001_2
 34. Ronström, O. (2021) Remoteness, islands and islandness, Island Studies Journal 16(2) DOI:10.24043/isj.162
 35. Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16(4), 361–388. <https://doi.org/10.1080/10400410409534549>
 36. Seremi Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación, Macrozona Austral. (2021). Financiamiento ANID de la CTI en macrozona Austral. https://datastudio.google.com/s/sl_-xZZlvXY
 37. SISCODE. (2020). SISCODE: Co-design for society in innovation and science. <https://siscocodeproject.eu/>
 38. Soza-Amigo, S., & Correa, L. (2014). Regiones extremas chilenas y su invisibilidad económica. Si Somos Americanos, 14(2), 187–216. <https://doi.org/10.4067/s0719-09482014000200008>
 39. Stuart Bunderson, J., & Sutcliffe, K. M. (2002). Comparing alternative conceptualizations of functional diversity in management teams: Process and performance effects. Academy of Management Journal, 45(5), 875–893. <https://doi.org/10.5465/3069319>
 40. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Departamento de Políticas y Descentralización & División de Políticas y Estudios. (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales. In Serie Documentos de Trabajo (Vol. 5).
 41. Vannini, P. & Taggart, J. (2013). Doing islandness: a non-representational approach to an island 's sense of place, Cultural Geographies, Vol. 20, No. 2, Special issue: islanding cultural geographies, pp. 225-242.
 42. Verkerke, G. J., van der Houwen, E. B., Broekhuis, A. A., Bursa, J., Catapano, G., McCullagh, P., Mottaghy, K., Niederer, P., Reilly, R., Rogalewicz, V., Segers, P., & Verdonshot, N. (2013). Science versus Design; comparable, contrastive or conducive? Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 21, 195–201. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2013.01.009>
 43. Vernon, D., & Hocking, I. (2014). Thinking hats and good men: Structured techniques in a problem construction task. Thinking Skills and Creativity, 14, 41–46. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2014.07.001>
-